

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISHNI O'RGATISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Yusupova Zulfiya¹

Karamatdinova Ayimgul²

Orinbaeva Elmira³

¹Kegeyli tumani Xalq talimi bulimiga qarashli 13 sonli maktab oqituvchisi

²Kegeyli tumani Xalq talimi bulimiga qarashli 12 sonli maktab oqituvchisi

³Kegeyli tumani Xalq talimi bulimiga qarashli 18 sonli maktab oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584187>

O'qishni o'rganish - bola 10 yoshga to'lgunga qadar qilish kerak bo'lgan eng muhim ishlardan biridir. Buning sababi, lug'at boyligingizni kengaytirishdan tortib, maktabdagi har bir asosiy fandan yaxshi o'qishgacha bo'lgan barcha narsa o'qish qobiliyati bilan bog'liq. Fonologik usul bolalarni tovushlarni harflar bilan bog'lashga va ularni dekodlash mahoratini egallashga o'rgatadi. Yaxlit yondashuv bolalarni ko'rish orqali o'qishga o'rgatadi va tasvir va tovush bilan birlashtirilgan so'zning yozma shaklini takroriy ta'sir qilish orqali yodlashga tayanadi. Til tajribasi usulining maqsadi bolalarni ular uchun ma'noga ega bo'lgan so'zlarni o'qishga o'rgatishdir. Keyin lug'at bola bilan bog'liq bo'lgan hikoyalarni yaratish uchun birlashtirilishi mumkin. Biroq, o'qishni o'rgatishda turli xil yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, ularning ba'zilar o'rganish qiyinchiliklari bilan kurashayotgan bolalar uchun boshqalardan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Disleksiyaning eng keng tarqalgan turi fonologik disleksiya odamlarda so'zlarni tashkil etuvchi tovushlarni eshitishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bu esa o'qish paytida so'zlarni talaffuz qilish va ularni to'g'ri yozishni qiyinlashtiradi. Shunday qilib, disleksiyasi bo'lgan o'quvchilar o'qishni to'liq o'rgatadigan va dekodlash jarayoniga e'tibor bermaydigan usuldan foydalanishlari mumkin. Disleksiyasi bo'lgan bolalar uchun ayniqsa samarali bo'lgan multisensorli yondashuv. Bu rus fonetika dasturini o'rgatish uchun vizual, eshitish, kinestetik va taktil o'rganishni birlashtirib, bolalarga o'zlariga va qobiliyatlariga mos keladigan tezlikda harakat qilish imkonini beradi. Ikkita talaba bir xil tarzda o'qishni o'rganmaydi, shuning uchun yondashuvingizni moslashuvchan saqlash muhimdir. Usullarni birlashtirish, strategiyalarni o'rgatish va mos sinf muhitini ta'minlash foydali bo'lishi mumkin, ayniqsa o'rganishda ba'zi farqlarga ega bo'lgan talabalar uchun. Yodda tutingki, motivatsiya asosiy omil hisoblanadi va maktab va o'qish bilan bog'liq har qanday salbiy munosabatdan qochish uchun sabrli bo'lishga harakat qiling. Bolalar o'zlashtirishlari kerak bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'la boshlaydilar. o'qish, ular tug'ilgan paytdan boshlab. Darhaqiqat, olti oylik chaqaloq allaqachon o'z ona tili va chet tilidagi tovushlarni ajrata oladi va 2 yoshga kelib u 50 dan ortiq so'zlarni muntazam talaffuz qilish uchun etarli darajada mahalliy fonemalarni o'zlashtirdi.

2-3 yoshda ko'plab bolalar bir nechta harflarni tanib olishni o'rganadilar. Ular alifbo qo'shig'ini kuylash va bolalar qofiyalarini o'qishdan zavqlanishlari mumkin, bu ularga ruscha so'zlarni tashkil etuvchi turli tovushlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Nozik vosita ko'nikmalari rivojlanib borishi bilan, oxir-oqibat harflarga birlashtirilishi mumkin bo'lgan shakllarni yozish, chizish va nusxalash qobiliyati ham rivojlanadi. Ota-onalar o'z farzandlarida erta savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishning ko'plab usullari mavjud, jumladan, harflarni ko'rsatish, til o'ynash uchun keng imkoniyatlar yaratish va kitoblarga qiziqishni kuchaytirish. Farzandingizdan kuni qanday o'tgani haqida so'rash va hikoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish uchun uning kundalik tartibi haqida gapirish foydali bo'lishi mumkin. Mahalliy kutubxonangiz va kitob do'koningizga iloji boricha tez-tez tashrif buyuring. Bolalar ota-onalari, o'qituvchilari va o'qituvchilari bilan qanchalik ko'p kitob o'qisa, kitoblar ularning odatiy va sevimli mashg'ulotlariga aylanadi. Yosh bolalarni o'zlari tanigan rasmlarni aniqlash va sahifalarni aylantirish orqali o'qishda ishtirok etishga undash kerak. Shunday qilib, o'qish odamning so'zlarni bir qator tovushlarga aylantirish qobiliyatiga bog'liq. Kodlash - bu teskari jarayon va biz shunday yozamiz. Fonetik usul bolaga so'zlarni tovushlarga ajratish, tovushlarni harflarga aylantirish va yangi so'zlarni hosil qilish uchun harflarni birlashtirishni o'rganishga yordam berishga qaratilgan. Fonemalarni va ularga mos keladigan harflarni inglizcha so'zlardagi chastotasiga qarab o'rganish mumkin. Ba'zi materiallarda qofiyali so'zlar guruhlangan so'z turkumlari bilan tanishtiriladi. Bundan tashqari, bir xil shakldagi harflarni yoki o'xshash tovushli harflarni birgalikda o'rganishingiz mumkin. Fonik usul eng mashhur va tez-tez ishlatiladigan usullardan biridir. Dastlab, taraqqiyot sekin bo'lishi mumkin va ovoz chiqarib o'qish to'xtaydi, ammo vaqt o'tishi bilan harflar va tovushlarni tarjima qilish bilan bog'liq kognitiv jarayonlar avtomatlashtiriladi va silliqlashadi. Demak, ba'zi so'zlarni ovoz chiqarib aytish mumkin emas va ularni yodlab o'rganish kerak. Bu usul so'z darajasida o'qishni o'rgatadi. U dekodlash jarayonini o'tkazib yuborganligi sababli, o'quvchilar so'zlarni aytmaydilar, balki so'zning yozma shaklini tanib, talaffuz qilishni o'rganadilar. Kontekst muhim va tasvirlar yordam berishi mumkin. Tanish so'zlar avval o'z-o'zidan, keyin qisqa jummalarda va oxirida uzunroq jummalarda berilishi mumkin. Ularning so'z boyligi oshgani sayin, bolalar yangi so'zlarni o'qish uchun foydalanishi mumkin bo'lgan qoidalar va naqshlarni o'rganishni boshlaydilar. Ushbu usul bilan o'qish avtomatik jarayon bo'lib, ba'zan ko'rish orqali o'qish deb ataladi. Bir necha marta so'z bilan tanishgandan so'ng, bolalar faqat notanish atamalarni aytish orqali duch kelgan lug'atning ko'p qismini o'qiydilar. Ko'rish qobiliyatini o'qish tezroq va osonroq

o'qiladi, chunki u kognitiv e'tiborni yangi so'zlarni qayta ishlashga bo'shatadi. Qora va oq daftarlarda so'zlarni o'qishni o'rganish har doim ham eng samarali yondashuv emas. O'qishni o'rgatishning til tajribasi usuli individual ta'limga asoslanadi, bunda har bir bola uchun o'rgatilgan so'zlar har xil bo'ladi. G'oya shundan iboratki, bola allaqachon tanish bo'lgan so'zlarni o'rganish osonroq bo'ladi. Keyin o'qituvchilar va ota-onalar bolaning sevimli so'zlarini turli xil konfiguratsiyalarda ishlatadigan noyob hikoyalar yaratishlari mumkin. Bolalar o'zlari bilan birga kelgan rasmlarni chizishlari va ularni o'qish uchun maxsus kitob yaratish uchun papkaga joylashtirishlari mumkin. Siz ushbu so'zlarni oddiy bolalar fantastikalaridan izlashingiz va kontekstdagi noma'lum so'zlarning ma'nosini taxmin qilish uchun ulardan foydalanishingiz mumkin - bu katta yoshdagi bolalar uchun foydali bo'lgan muhim tushunish strategiyasidir.

Adabiyot:

1. K. Qosimova. Boshlang'ich sinflarda imlosi qiyin so'zlarni o'rgatish. — T.: 1964.
2. Volina VV O'ynab o'rganish. Moskva "Yangi maktab" 1994 yil
3. Volina V.V. Qiziqarli alifbo. Moskva "Ma'rifat" 1994 yil
4. J. G. Yo'ldoshev, S.A. Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T. : "O'qituvchi", 2004 y.